

Article:

الخطاب على الخطاب " و"ما وراء القص": دراسة سردية من خلال ثلاث روايات مختارة

Authors & Affiliations:

***Dr. Zain ul Abideen**

Lecturer, Arabic Department, National University of Modern Languages, Islamabad.

Email: zabideen@numl.edu.pk

<https://orcid.org/0000-0003-2518-2261>

****Dr. Ramsah Shahid**

Lecturer, Faculty of Arabic, International Islamic University, Islamabad.

<https://orcid.org/0000-0002-4788-3432>

Published:

21-08-2023

Article DOI:

Citation:

Dr. Zain ul Abideen, and Dr. Ramsah Shahid. n.d. "الخطاب على الخطاب" و"ما وراء القص": دراسة سردية من خلال ثلاث روايات مختارة A NARRATOLOGICAL STUDY OF META-NARRATION AND METAFICTION IN THREE SELECTED ARABIC NOVELS". AL MISBAH RESEARCH JOURNAL. Accessed January 3, 2024.

Copyright's info:

Copyright (c) 2023 AL MISBAH RESEARCH JOURNAL

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Published By:

Research Institute of Culture and Ideology, Islamabad.

Indexation's

EuroPub

"الخطاب على الخطاب" و"ما وراء القصة": دراسة سردية من خلال ثلاث روايات مختارة

A NARRATOLOGICAL STUDY OF META-NARRATION AND METAFICTION IN THREE SELECTED ARABIC NOVELS

*Dr. Zain Ul Abideen

**Dr. Ramsah Shahid

ABSTRACT

The paper is an analytical narratological study of two postmodern techniques: Meta-narration and Metafiction in the selected novels of Ibrahim Nasrallah (Jordan) and Rabii Al-Madhoon (Palestine): the two icons of contemporary Arabic fiction. The paper identifies various aspects of the above mentioned techniques with the insight into the selected texts breaking the fictional limitations between the narrator, the narratee and the fictional world. Meta-narration statements are found at discourse level and Metafictional statements are found at story and discourse levels. The paper highlights the meta-narration and metafictional comments found in a good quantity throughout the selected novels where the fictionality of the personality of narrator, the narratee, fictional characters, and the personality of the author are found overtly. The narrator overtly comments on fictional events and characters. The narrator also comments on the sequence of what he is narrating. Moreover, the fictional characters interact with each other breaching from diegetic level into the extradiegetic level.

Keywords: Meta-narration, Metafiction, Postmodern Fiction, Narratology.

إن الخطاب على الخطاب وما وراء القصة من التقنيات السردية التي سادت في الروايات العربية مميزة ما بعد الحداثة¹، وظف إبراهيم نصر الله وربيعي المدهون هاتين التقنيتين في أعمالهما السردية. إن الخطاب على الخطاب وما وراء القصة مصطلحان واسعان متصفان بالانعكاس الذاتي أو المرجعية الذاتية²، ومن ثم يعتبران نموذجاً للغة الشارحة³. وسوف يدرس هذا المقال هذين المصطلحين خلال رواية حرب الكلب الثانية لإبراهيم نصر الله، وروايتي السيدة من تل أبيب، ومصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربيعي المدهون.

المبحث الأول: الخطاب على الخطاب

إن مصطلح الخطاب على الخطاب يدل على نوع من الخطاب الذي يكون واعياً بذاته، ويكشف طريقة إنشائه بتفسيره أو بمعارضة نفسه في الخطاب وليس في الحكاية، ومن ثم يكون الخطاب الثاني تعليقاً أو نقداً أو تفكيراً على الخطاب الأول، يُوظف الخطاب على الخطاب كأداة السخرية أو أداة التوثيق سواء أكان خطاباً حكاياً قصصياً أم غير حكاياً⁴.

يقع هذا الخطاب عادة على مستوى الخطاب المحكي الخارجي الذي يقطنه السارد الخارجي، كما تنجلي مظاهر الخطاب على الخطاب في الخطاب المحكي، وذلك على لسان السارد من الدرجة الثانية وهو أحد شخصيات الرواية⁵. من ناحية أخرى، تنجلي مظاهر الخطاب على الخطاب في خطاب حكاية الرواية وأيضاً تقع في خطاب العتبات الروائية كاهوامش.

* Lecturer, Arabic Department, National University of Modern Languages, Islamabad.

** Lecturer, Faculty of Arabic, International Islamic University, Islamabad.

"الخطاب على الخطاب" و"ما وراء القصر": دراسة سردية من خلال ثلاث روايات مختارة

أما مظاهر تعليقات الخطاب على الخطاب في الرواية المختارة فهي متوفرة في رواية إبراهيم نصر الله حرب الكلب الثانية، وفي روايتي رعي المدهون وهما: السيدة من تل أبيب ومصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة.

فمن تعليقات الخطاب على الخطاب في رواية حرب الكلب الثانية إذ يفتح الفصل بعنوان "الليلة المفقودة" بتعليق السارد للعودة إلى الأحداث الماضية من الخطاب: "إذا عدنا قليلا إلى الوراء وإلى ليلة الفطر بالتحديد، فسيتبين لنا أن الأمر كان أكثر تعقيدا"⁶.

وكذلك يعلق السارد على أن الخطاب الروائي صار معقدا، وبالتالي يأخذ المتلقي إلى الوراء: "يبدو أن الكلام تعقد قليلا! لذا سمنضي إلى اليوم الذي تغيرت فيه حياة راشد، ونعني يوم تسلّمه عمله الجديد في مستشفى الأمان."⁷ وهكذا في موضع آخر ينتبه للقفز إلى سرد الأحداث على ذروتها فيصريح بالعودة إلى بداية هذه الأحداث، إذ يعلن السارد: "أظننا ففزنا كثيرا نحو المستقبل.. نعود للوراء!"⁸

هكذا يعلق السارد على عملية سرد جوانب مختلفة من حكاية الرواية بأها: "كانت حتى ذلك الحين، مأساة أيضا بالنسبة للسكرتيرة، لكن الأمور ستتقلب تماما كما ذكرنا."⁹ تنبؤا عما سيحدث في مستقبل الخطاب.

وأياضا يصرح السارد عن مخاوفه عن استطراده في سرد بعض الأحداث ويرجو أن لا يكون ذلك من باب الإطالة:

"ربما لن يكون من باب الإطالة الإشارة هنا إلى أن راشد يُقدّم زبدة أفكاره باستمرار لأهم رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب."¹⁰

ومن مظاهر الخطاب على الخطاب شرح النص داخل النص. كما يشرح السارد الخارجي النص في رواية حرب الكلب الثانية: "وتوالت عصور وهي جالسة، أو هكذا خيل لها، أعني السكرتيرة."¹¹ وذلك بقوله "أعني السكرتيرة".

بجانب آخر يشير السارد إلى خطاب الرواية في بداية إحدى الفصول بأنه قدمها من باب التقديم لما سيأتي من الأحداث، فيمهد أولا، ثم يعلق على هذا الخطاب:

"كل ما كتبت من قبل، هو مجرد تقديم لما سيأتي، وإن كنا سنتحدث فيما بعد، عن مشروع آخر سار بالتوازي مع مشروع أسرى الأمل."¹²

في رواية السيدة من تل أبيب ورد مظهر الخطاب على الخطاب خلال تعليق السارد الخارجي على الرواية التي يكتبها وليد دهمان - شخصية رئيسة داخل رواية السيدة من تل أبيب، وهذه الشخصية أيضا يمتحن كتابة الرواية يسافر إلى وطنه فلسطين ويكتب عنه الرواية- الذي ينوي إكمال تفاصيل هذه الرواية بعد سفره إلى أرض فلسطين، هنا يعلق السارد: "يتابع كتابة روايته الرابعة ((موطن الظلال))، التي لم يزل الكثير من تفاصيلها معلقة على رحلته."¹³

يعلق السارد الثانوي في مستوى المحكي¹⁴ وهو شخصية وليد دهمان على عملية مراحل كتابة الرواية التي تمر بها وهو يتحدث إلى "دانا أهوفا" زميلته في السفر:

"لست مرتاحا للعنوان الذي اخترته حتى الآن، ولم أضع نهاية لها بعد. ثم إنني غالبا ما سأعيد النظر في العديد من مشاهدتها، وقد أضيف إليها الكثير من التفاصيل. لقد وضعت أكثر من عنوان فعلا، لكنني ما زلت مترددا في اختيار واحد من بينها. منها مثلا، عبر إسرائيل، وأرض الخطايا، وموطن الظلال، وعشرون يوما آخر، وحكاية عادل البشيتي،... ثم إنني فكّرت في وضع نهاية للرواية من النوع الذي

لا يهتمل الإضافات، وأخرى تشبه البدايات، وثالثة مفتوحة على الاحتمالات، ورابعة يضعها كل قارئ بطريقته.¹⁵

كما يعلق على مراحل كتابة الرواية والاستعانة بسفره إلى فلسطين حيث تقع أحداث روايته أيضا مخاطبا زوجته:

"رحلة كهذه سوف تفيدني كثيرا في التعرف على جغرافية روايتي الجديدة بصورة واقعية، وتعطيني فرصة نادرة لتلمس مناخاتها بطريقة أعمق وأفضل."¹⁶

وتعلق عليه زوجته باقتراحات أخرى عن تعديلات الخطاب كالتالي:

"ما دمت ستدخل تعديلات على تفاصيل روايتك، أقترح عليك أن تتابع خطوات بطلك عادل البشيتي كما ستعيشها أنت، وتخلق بذلك مسارا آخر واقعيًا في الرواية. فيمضي السرد في خطين متوازيين، ولا بأس إن تقاطعا من حين لآخر."¹⁷

وهذا الخطاب على الخطاب ورد في المستوى الثاني وهو مستوى الحكيم.

ثم عندما يحكي وليد لـ"دانا" في السفر مسار روايته العام التي لم يضع تصورا محددًا حينذاك، يشرح لها أسباب تمنعه من ذلك مخاطبا إياها:

"أفضّل أن يكون ذلك بعد انتهاء زيارتي، حيث أكون قد عاجلت خط السرد الآخر الذي اقترحتة زوجتي، والمتعلق بوقائع رحلتي هذه ومشاهداتي. وقد نتاح لي، لاحقا، فرصة مناقشة بطل روايتي في مستقبل علاقته بليلي، وقد نتفق معا على وضع نهاية واحدة لحكايته، فمن عادتي مناقشة أبطالتي في الوقائع الأساسية في حياتهم. ثم إن ما تبقى من رحلتي قد يحمل إلي مفاجآت أخرى."¹⁸

ثم ينتقل تعليق وليد من أسلوب الخطاب على الخطاب إلى أسلوب ما وراء القصة أو ما وراء القصة كما سيأتي في المبحث التوأم. ففي رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة يعلق السارد الثانوي وهو شخصية وليد دهمان على خطاب رواية شخصية جنين دهمان، كالتالي:

"راقني اختيار جنين دهمان ((فلسطيني تيس)) عنوانا لروايتها، وصدمني فقرتها الأولى، الافتتاحية، بطريقة غامضة. أما لغة جنين، فوجدتها شفافة، صريحة، متحدية، نزيهة أحيانا، تشبهها قليلا على أية حال أما تعاطيها مع بطلها، ((باقي هناك))، فقد أثار لدي أسئلة عدة هل ((باقي هناك)) في رواية جنين، هو نفسه والدها محمود إبراهيم دهمان؟ هل استوحى جنين شخصيته منه، أم نقلت سيرته إلى روايتها؟ أيا كانت الإجابة، فأنا أعتقد أن جنين عبثت بأسرار ((باقي هناك))، مثلما تلاعبت بشخصية محمود دهمان، التي كانت تتسلل إلى نعاسي في حكايات الآخرين، حين كنت طفلا."¹⁹

المبحث الثاني: ما وراء القصة

مصطلح ما وراء القصة يدل على روائية الرواية، أو تخيلية الرواية²⁰، ويصدم المتلقي بأنه يقرأ مجرد عالم خيالي.²¹ ينص أحد التعريفات الشارح لهذا المصطلح بأنه: "الكتابة التي تكشف في صراحة وعلانية في ذات الوقت خلق الخيال الروائي والحكم على عملية خلقه

"الخطاب على الخطاب" و"ما وراء القصد": دراسة سردية من خلال ثلاث روايات مختارة

وتجمع هاتان العمليتان معا في توتر شكلي يميز ما بين الخلق والنقد ويدمجها في مفاهيم التفسير والعدم.²² فيخترق هذا النوع من التعليقات ثوابت العالم التخيلي لأغراض السخرية. وهذه هي ميزة الرواية الما بعد الحداثية والتي "تسعى من خلال اللامركزية واللاتنماء إلى تقويض كل ما هو ثابت والاتجاه نحو التحول المتعدد المنتج للتعدد المفاهيمي والتشتت المعرفي، وهذا بدوره يتطلب إحداث زعزعة في النظام السردى التصاعدي"²³. وهذا الأسلوب يطغى في رواية حرب الكلب الثانية ورواية السيدة من تل أبيب ورواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة في صور مختلفة:

كإدراك الشخصية كونها شخصية روائية مجردة ففي رواية السيدة من تل أبيب تدرك شخصية وليد دهمان وجودها الروائي التخيلي كما تظهر تعليقات ما وراء القصد في الحوار لفهم هذا الموضوع وهذه التقنية بالأسلوب المباشر الحر بين شخصية وليد وشخصية دانا أهوفا كما يقول مخاطبا دانا أهوفا:

- كلانا شخصية في رواية تتشكل وقائعها الآن، يحررنا مؤلف يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، وقبل أن تسأليني عنه، أؤكد لك أنني لا أعرفه ولا أعرف حتى اسم روايته التي جعلني بطلها، وجعلتك الصدفة وحدها شريكة لي في بطولتها. لأنني مثلك أيضا، لا أستطيع الخروج من النص والتسلل إلى الغلاف وقراءة ما هو مكتوب عليه. هذه ميزة يتفوق بها قارئ عادي على شخصيات تلعب دور البطولة في روايات لا تعرف اسمها ولم تتعرف على مؤلفيها.

- لا تسرح بي وليد.. أنا سأواصل حياتي في تل أبيب، ولا يستطيع صاحبك المؤلف المجهول، أن يمنعني من ذلك، وهو لا يهمني أصلا.

- لكنك تهميني، ولا بد أنه يأسف الآن لاقتراب رحلتنا من نهايتها، لأنه سيتحمل وحده متابعة سرد الوقائع اللاحقة المتعلقة بك على الأقل.

- دعه يتابع كما يشاء، يخلق حياة أخرى لا تخصني، دانا أخرى لا أعرفها.

- وسوف يترك لي سرد وقائع ما تبقى من رحلتي ورحلة عادل البشيتي.. وسيجري ذلك كله في نص منفصل سأعتبره "رواية مولودة"، تخرج من رحم ما يتشكل الآن، تنفصل عنه ولا تقطع صلات الرحم به. سأجعل عنوانها (موطن الظلال) ما رأيك؟ وسأكون مؤلفها الوحيد، ولن أضع اسم صاحبنا على الغلاف، إذ يكفيه تربعه وحده على الغلاف الرئيسي.

- يجلس كل منكما على غلاف وأتربع أنا على خيبي!

- ما رأيك أن نطلب من مؤلفنا، الذي يراقبنا الآن ويستمع إلينا، ويمكنه التعاون معنا أو إلقاءنا خارج النص أيضا، أن يضع اسمك على الغلاف وباللغة العبرية إن شئت سيكون لذلك معنى ودلالة كبيران. ربما يمتعض الناشر بعض الشيء، لكنه قد يستحسن وجود كلمات غامضة على غلاف إحدى مطبوعاته.

- تقصد ناشرك أنت أم ناشر مؤلفنا الذي لا نعرفه؟.

- أقصد من سيتولى تسويقنا جميعا، أنت وأنا وبقية الشخصيات، وبيبعنا في المعارض والمكتبات نسخا من رواية.. على أية حال، أنا أضمن لك وجود اسمك تحت عنوان الرواية في الصفحة الداخلية على الأقل.

- ذكري جنونك أيها الفلسطيني بجنون السينما والمسلسلات التلفزيونية وبعض سناريوهاها الغربية التي شاركت بها. لكنني أعتزف
أها المرة الأولى التي أشارك فيها في بطولة رواية تكتب في حضوري.²⁴ فتتجلى تقنية ما وراء القصة بوضوح في هذا الحوار حيث
كل من شخصية وليد ودانا على معرفة بأتهما مجرد شخصيتي الرواية.

في موضع آخر على مستوى السرد المطمور²⁵ أي داخل رواية "ظلال لبيت واحد" كاتبها هو شخصية وليد دهان، يقارن وليد هنا
بين شخصيات الرواية من مستوى الحكيم وهي وليد ودانا من جانب، وبين شخصيات الرواية من مستوى السرد المطمور وهي
عادل وليا من جانب آخر، وكلها تسافر وتصل إلى أماكن مختلفة وحيثيات متنوعة كالتالي:

"لم تنتم ليا لهذه الأرض، واعتبرتها أرض دولة أخرى. ودانا تعود إلى البلد الذي تنتمي إليه. أما أنا
وعادل البشيتي، فقد اتمينا إلى هذه البلاد قبل الآخرين.. في التاريخ والجغرافيا، وفي الماضي والحاضر،
في الرواية والحقيقة، في الضوء والظل. هل حقا ما زلنا ننتمي؟"²⁶

في موضع آخر يحكي وليد دهان عندما يريد أن يلتقي بليلى دهان من أسرته، وهو جعلها شخصية من شخصيات روايته أيضا
قبل أن يتعرف على وجودها الحقيقي في فلسطين. فلها وجود روائي تخييلي، وسيتعرف على ملامحها الحقيقية، هنا يعلق السارد:

"شيء ما انتفض في داخلي، ولا أدري إن كنت سقطت في حلم أم أفقت منه. احتلت ليلى حواسي
الخمس وخبَّطتْها. ليلى الرواية التي أكتبها. ليلى التي عشقتها عادل البشيتي قبل عشرات السنين، وجاء
يبحث عنها ولحقْتُ أنا به أبحث عنها لي وله.. أتكون هذه الليلى ليلانا، خرجت من النص وجاءت
تهنئي بالسلامة وتتعرف علي؟!"²⁷

في موضع آخر من رواية السيدة من تل أبيب يسترجع السارد المراسلة التي استلمها من شاب فلسطيني ادعى أنه أحب ليلى دهان
قديما وبما أن وليد ينتمي إلى نفس الأسرة طالب منه الشاب أن يساعده في البحث عنها، استفاد وليد لاحقا من هذه الفكرة
لتوظيف في روايته:

"لكنني لم أتردد في الاستفادة، لاحقا، من تلك الرسالة في روايتي الرابعة. كانت فكرة الرواية تدور حول
فلسطيني يعود إلى قطاع غزة عن طريق إسرائيل، بعد غياب طويل ومفارقات عودته.

لم أكن قد شرعت في وضع التفاصيل آنذاك، وحين فعلت، جعلت من عادل بطلا للرواية، ينقذ ما
اقترحته عليه في الحقيقة. يسافر إلى غزة ويبحث بنفسه عن ليلى. وفي مرحلة لاحقة، أخذت باقتراح
زوجتي، وقّرت القيام بنفسه بزيارة إلى غزة، أحقق من خلالها هدفين: الأول، زيارة أمي وأهلي التي
آن أوانها بالفعل. والثاني، تتبع مسار روايتي في الواقع، والوقوف على التفاصيل التي يمرّ بها عادل في
رحلته واختبارها. وهكذا وجدتني أتبع خطى عادل وأبحث لي وله عن ليلى، في الواقع والرواية، في
الحقيقة والظل."²⁸

وهكذا يقول عن بطل روايته عادل:

"وجدت عادل مختلفا تماما عن الآخر بطل روايتي كما رسمته. كان طويلا عريضا، كما وصف نفسه
على الهاتف فعلا."²⁹

"الخطاب على الخطاب" و"ما وراء القصد": دراسة سردية من خلال ثلاث روايات مختارة

وبعد اللقاء يعلق وليد على شخصية عادل الروائية ويقارن بينها وبين شخصيته الحقيقية بالنسبة له:

"أحببت عادل البشيتي في الرواية أكثر منه في الحقيقة. البطل الذي كان أكثر صدقا من الحقيقة. لكن أي فائدة ترجى من مصداقيته وقد خرج من النص أصلا، وتماهى مع عادله الواقعي، منذ جلسنا ثلاثتنا في مقهى فندق الأندلس، نتبادل المعلومات عن ليلي ونرسم خطة الوصول إليها، وصول عادل بمفرده، وبنسخته اللتين صارتا نسخة واحدة تمرت علي."³⁰

وهنا يستخدم ربي المدهون شخصيات متخيلة بضمير المتكلم ضمن إطار افتراضي لكسر الإيهام حسب توقع المتلقي، ويخترق حدود الواقع بمزاوجة بين نفسه وشخصياته معلنا أنه مؤلف، خلال جمعه بين صوتين هما صوت الروائي وصوت الشخصيات، فيكشف السارد بذلك عن انشغالاته بشروط كتابة ما وراء القصد.³¹

أيضا في رواية "مصائر كونشرتو الهولوكوست" يقارن السارد الثانوي وليد دهمان بين شخصية جنين في الحقيقة وجنين كشخصية في روايتها: "قالت جولي لجنين بينما تحتضنها وتقبلها وتلقى وجنتها قبلا، إنما أجمل منها في روايتها التي عزفتها أنا، عليها وعلى شخصياتها وأحداثها."³² وعند نهاية رواية "السيدة من تل أبيب" يعلق السارد من مستوى السرد المطمور بالخطاب على الخطاب على نهايات شخصيات روايته: "سأترك أبطال الآخريين يرسمون نهاياتهم بأنفسهم. سأدعهم جميعا يتمردون عليّ كل بطريقته. يرسم كل منهم شكلا لأيامه المقبلة بعيدا عن سلطتي كراو، ويتحمل بنفسه مسؤولية ما يرسمه أمام القارئ."³³

كما يعلق السارد الخارجي على نهاية شخصية دانا أهوفا في رواية وليد دهمان ومن أجل ذلك يستفسرها وليد عما تريد لنهايتها في عالم الرواية:

"عرض وليد على دانا، أن تفكر في وضع نهاية لدورها في روايته التي وضعت بنفسها عنوانها، ((ظلان لبيت واحد))، كما فعل كل من آرنة وعادل البشيتي. وأن تخبره بتلك النهاية حين يلتقيان، حتى لا يضطر هو إلى القيام بذلك. أجابته ساخرة: ((وهل ستضحك عليّ مرة ثانية يا وليد؟ ضع في روايتك النهاية التي تريدها.. فقد اخترت لحياتي الواقعية النهاية التي تمنيتها))."³⁴

وفي رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة، يتحدث السارد الثانوي عن شخصية روائية "باقي هناك" من مستوى الحكوي وبين تلك الشخصية من مستوى السرد المطمور، وذلك في الحوار بين وليد وشخصية وداد:

"هذا رجل أسطوري يا أستاذ يا ريت في منّه كثير بس الشجرة شالوها من زمان بعدو عايش باقي هناك؟" سألت

قصدك في الرواية؟ مش عارف ما كملتش قراية النص كله، بس عندي انطباع انه جنين إذا ما رح تخليه عايش رح ترسم له نهاية أسطورية فعلا، لأنه أسطوري زي ما قلت"³⁵ (الترجمة إلى العربية الفصحى: هذا رجل أسطوري يا أستاذ، أتمنى أن يكون أمثاله كثير لكن للأسف لقد تم القضاء عليهم. هل ما زال "باقي هناك" على قيد الحياة؟ سألت: هل تقصدين في الرواية؟ لا أعرف. لم أكمل بعد قراءة النص بأكمله. لكنني أشعر بأن جنين إذا تركته على قيد الحياة، فسترسم له نهاية أسطورية فعلا، لأنه رجل أسطوري كما قلت.)

كما تعلق جنين على نهاية هذه الشخصية في روايتها وهذه الشخصية استلهمت من شخصية والدها:

"مات محمود دهمان، الرجل الذي كان أبي ولعب دوره في الرواية أذكى رجل عرفته في حياتي، وأكثر الفلسطينيين تياسة في الرواية الرجل الذي رفض الهجرة من البلاد سنة 1948 في الواقع وفي الرواية.. لكن "باقي هناك" لم يمت في الحقيقة بل كنت أنا أتمرن على مشهد ختامي للرواية، مشهد محتمل، في ظل صعود اليمين الإسرائيلي إلى السلطة، وزحف البلاد المتسارع نحو اليمين المتطرف وكرامية كل ما هو عربي فقد نُحِض "باقي هناك" من موته الافتراضي، وحمل يافطيه وغادر الساحة التي أنهت مهرجائها بسعير بميني حاقد ومشى بعيدا عن ما خلفه المشاركون من يافطات (لافتات) ممزقة، وأعقاب سجائر، وعلب كرتونية فارغة، وشظايا زجاجات مرطبات، وشعارات، وهتافات تركها رافعوها في الميدان الإسرائيلي الأكبر في البلاد، وغادروا.

مشى "باقي هناك" عائدا بيافطيه (بلافتيه) اللتين لم ينظر إليهما أحد تمشى برفقة صوته يردد معه النشيد الأممي ويعدده بأن يعودا معا"³⁶

في رواية مصير كونشرتو الهولوكوست والنكبة تتعرف شخصية وليد دهمان على المؤلف "ربعي المدهون" وهي بانتظار دورها على المطار إلى أن يسبقها الكاتب إلى غرفة التحقيق، فيلتقط وليد الصحيفة التي كان قد يتصفحها المؤلف قبل ذلك. فتجد المقال مع اسم المؤلف، فتخاف الشخصية على مصيرها في هذه الرواية وقبل ذلك في الرواية السابقة بتقنية ما وراء القص:

"فتحتُ الصحيفة عشوائيا قلبت صفحاتها استوقفتني في النصف الثاني من الصفحة الثانية، مقال بعنوان ((لا تصدقوهم. لا تنسوني بعد أربعين عاما))، فاجأني اسم كاتبه ربعي المدهون.

((يا إلهي! صحت لي حتى كدت أسمعني لم أعد أستبعد أن يكون صاحب الصحيفة الذي يحققون معه، الآن، هو المدهون نفسه ماذا لو كان هو فعلا؟ هل أسأله عن مصيري في روايته ((السيدة من تل أبيب)) التي جعلني بطلا لها، وكتبني رواية أخرى خلقت أنا أبطالها وصنعت أحداثها؟ ((طرز)) سيجيبني بأني مجرد شخصية متخيلة ((طرزين)) سأقول له أنت الآن متخيل لكنك لا تدرك ذلك هه هه هه تأملت سخرتي القلقة لبعض الوقت، ثم قررت أن أترك هواجسي تلك معلقة بانتظار ما سيكشف عنه خروج الرجل من غرفة التحقيق، وبدأت في قراءة المقال."³⁷

وبعد قراءة المقال الذي يتحدث حول تعذيبه (ربعي المدهون) النفسي في المطار والحدود، ترغب شخصية وليد أن تسأله عند خروجه عن حقيقته، وبالتالي تخاف الشخصية على مصيرها وأيضا على زوجها:

"سوف أستوقف الرجل الغريب، الغامض الواضح، فور خروجه من غرفة التحقيق، وأسأله عن شخصه، وإن كان هو صاحب المقال، وعن حقيقة ما جاء فيه ترددت مسبقا فقد يعمد الرجل، إذا ثبت أنه المدهون فعلا، إلى تغيير مسار رحلتي هذه كلها فهو المؤلف وخالق شخصيتي في روايته السابقة ((السيدة من تل أبيب))، وخالق شخصيتي التي أظهر بها الآن لا أريد أن أتورط معه، وأورط زوجتي جولي التي جاءت إلى البلاد لتنفيذ وصية والدتها إيفانا أركيان، ولا جنين دهمان وزوجها باسم إنني بحماقة كهذه أسلمه نفسي ومصير شخصياتي أنا أيضا، وشخصيات جنين دهمان في الأوراق التي أحملها معي، ليتحكم بالجميع."³⁸

فتختار الشخصية أن لا تتحدث إلى خالقها فلا تورط شخصيات الرواية في ورطة.

كما تقول شخصية وليد عن شخصية جولي وهي زوجته، وهو في أكمل إدراكه بوجودها الورقي الروائي:

"الخطاب على الخطاب" و"ما وراء القصد": دراسة سردية من خلال ثلاث روايات مختارة

"ناداني باسمي من داخل غرفة النكد، صوت امرأة يصعب تأكيد أنوثتها نهضت من على المقعد ودخلت إلى الغرفة، وبقيت جولي في مكانها، إذ لم يناد عليها، وقد لا تتعرض للتحقيق، مع أن رجال الأمن الإسرائيليين، ونساءه طبعاً، يحققون، أحياناً، حتى مع شخصيات في رواية يحملها مسافر."³⁹

أيضاً تتجلى تعليقات ما وراء القصد على خيالية أحداث الرواية، ففي رواية حرب الكلب الثانية يشير السارد إلى أن راشد كان يستغرب من الحروب التي شنها الطرفان لأتفه أسباب، وبعد ذكر عدد منها يسترسل السارد عن خيالية الأحداث الروائية:

"إضافة للحرب التي لا علاقة لها بهذه الرواية ولا بحربها."⁴⁰ فالجملة: "لا علاقة لها بهذه الرواية، ولا بحربها" يهز المتلقي ويصدمه بأنه إثر الوقائع الروائية فحسب. وكما مر سابقاً في مبحث الخطاب على الخطاب: "أنا قفزنا كثيراً نحو المستقبل.. نعود للوراء!"⁴¹ فهذا النص يعلق على خطاب الرواية أولاً حيث يشير السارد إلى القفز إلى الأحداث المستقبلية وأن نعود إلى الوراء لفهم الأحداث، ثم إنه يعلق على خيالية الأحداث.

وهكذا يعلق السارد في الفصل الأول على خيالية الأحداث وبأننا أمام أحداث روائية فحسب، حيث يشير السارد إلى الأيام الماضية قبل بدء أحداث الرواية وأسباب اندلاع الحرب والخكورة في الحديث عن هذه المواضيع: "رغم الخطورة المترتبة على حديث كهذا، أو رواية كهذه، يمكنني القول: من هنا بدأت."⁴² أيضاً يعلق السارد في عتبة الهامش على خيالية الرواية وحظر موضوع الرواية من قبل الحكومة الخيالية: "مع أن استمرارنا في التذكير بالماضي يمكن أن يكون سبباً في منع هذه الرواية."⁴³

وأيضاً من ملامح تقنية ما وراء القصد أن السارد يخاطب المتلقي بأنه على معرفة بالأحداث التي لا تدركها شخصية الرواية بعد مع أن المتلقي على معرفة بذلك. كما يخاطب سارد رواية حرب الكلب الثانية المتلقي بأنكم تعرفون بعض الأحداث لكن شخصية فلانية لا تعرف ما يدور: "بوجل سارت نحو المرأة، غير عارفة بما بثم كقراء تعرفونه بالتأكيد!"⁴⁴

وفي سياق إنجاح المستشفيات الخاصة وإفشال مستشفيات القطاع العام يذكر السارد بعض الأقوال التي شاعت بين الناس. ثم يخاطب السارد المتلقي: "بالطبع، قد تستغربون، أن كثيراً من هذه الأقوال المأثورة كانت من بنات أفكار راشد."⁴⁵

يمتاز سارد رواية حرب الكلب الثانية الخارجي بحديثه جلياً عن نفسه وهويته ومخاطبة المتلقي في هذا الشأن يقول:

"وحين أقول كراو عليم- أعني نفسه- أرجو ألا تذهبوا كقراء بعيداً وتعتقدوا أن من يتحدث هو شبيهي استناداً لشكوك السيدة سلام في زوجها، فلحسن الحظ، لا يستطيع أحد أن يقول إنه شاهد راويا عليمًا في حياته، ليقول إنه شاهد شبيهه، فمن لا صورة له لا شبيه له!"⁴⁶ فوجود السارد داخل النص الروائي شرط أساسي لتقنية ما وراء القصد، وأيضا من شروطها أن يكون النص الروائي ذاته موضوعاً له.⁴⁷

نتائج البحث:

يستخلص النتائج الهامة من هذه الدراسة كالتالي:

1. وردت تعليقات الخطاب على الخطاب على مستوى خارج عالم الحكيم وعلى مستوى المحكي.
2. من مظاهر تقنية الخطاب على الخطاب في الروايات المختارة إشارة إلى اللجوء إلى الأحداث الروائية السابقة؛ والإشارة إلى أن الخطاب الروائي صار معقداً أو إظهار الخوف من إطالة الخطاب الروائي؛ وإشارة إلى عملية السرد والجمع بين شرائط مختلفة من الأحداث؛ وتحديد المعاني المقصودة للخطاب الروائي.
3. وردت تعليقات ما وراء القصد على مستوى خارج عالم الحكيم وعلى مستوى المحكي.

4. ومن مظاهر تقنية ما وراء القص خلال الروايات المختارة إدراك الشخصيات بكونها شخصية روائية مجردة؛ وحديث الشخصيات حول مؤلفها وخالقها؛ وخيالية النص الغيرواقعي؛ ووجود السارد العليم.

¹سامي شهاب أحمد، سرد ما بعد الحداثة، الطبعة الأولى (عمّان: دار الحامد للنشر والتوزيع، 2016) ص: 66.

²انظر:

The living handbook of narratology (lhn). <https://www-archiv.fdm.uni-hamburg.de/lhn/node/50.html>

³انظر:

Monika Fludernik. Metanarrative and Metafictional Commentary. (Poetica 2003) Vol 35, No. 1/2. Pg: 15

⁴انظر: مجموعة من المؤلفين، تحت إشراف: محمد القاضي، معجم السرديات، الطبعة الأولى (تونس: دار محمد علي للنشر،

2010) ص: 336. وانظر:

Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Editor: David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan, 1st Edition (London: Routledge Taylor & Francis Group, 2005) Vol I. P 423.

⁵انظر:

Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Pg: 423.

⁶إبراهيم نصر الله، حرب الكلب الثانية، الطبعة الأولى (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2016) ص: 243.

⁷السابق. ص: 48.

⁸السابق. ص: 20.

⁹السابق. ص: 99.

¹⁰السابق. ص: 69.

¹¹السابق. ص: 142.

¹²السابق. ص: 48.

¹³ربيعي المدهون، السيدة من تل أبيب، الطبعة الأولى (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2009) ص: 4.

¹⁴العالم المحكي (Diegetic Level) الذي يتواجد فيه فعل الحكيم بالنسبة للعالم المحكي. جيرالد برنس، المصطلح السردية،

المترجم: عابد خزندار. الطبعة الأولى (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2003) ص: 60.

¹⁵السيدة من تل أبيب. ص: 97-98.

¹⁶السابق. ص: 98.

¹⁷السابق. ص: 99.

¹⁸السابق. ص: 104.

¹⁹ربيعي المددهون، مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة، الطبعة الأولى (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2015) ص: 115.

²⁰انظر:

Metanarrative and Metafictional Commentary. Pg: 11.

²¹انظر:

Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Pg: 423.

²²انظر: ماجدة هاتو هاشم، الرواية العربية ما بعد الحداثة، الطبعة الأولى (بغداد: وزارة الثقافة، 2013) ص: 100. مأخوذاً من: ميسلون نوري نواف، ما وراء القصة في المنجز العربي للروائيين الكرد العراقيين دراسة في روايات ما بعد الحداثة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 49 (عدد يوليو-سبتمبر 2021) ص: 193.

²³سرد ما بعد الحداثة. ص: 70.

²⁴السيدة من تل أبيب. ص: 104-106.

²⁵سرد مطمور في سرد آخر خاصة يكون مطمورا داخل مستوى المحكي. المصطلح السردية. ص: 61.

²⁶السيدة من تل أبيب. ص: 127.

²⁷السابق. ص: 249.

²⁸السابق. ص: 264-265.

²⁹السابق. ص: 269.

³⁰السابق. ص: 300.

³¹انظر: ما وراء القصة في المنجز العربي للروائيين الكرد العراقيين. ص: 197.

³²مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة. ص: 250.

³³السيدة من تل أبيب. ص: 306.

³⁴السابق. ص: 319-320.

³⁵مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة. ص: 249.

³⁶السابق. ص: 260.

³⁷السابق. ص: 167.

³⁸السابق. ص: 170.

³⁹السابق. ص: 170.

⁴⁰حرب الكلب الثانية. ص: 124-125.

⁴¹السابق. ص: 20.

⁴²السابق. ص: 15.

⁴³السابق. ص: 137.

⁴⁴السابق. ص: 105.

⁴⁵السابق. ص: 71.

⁴⁶السابق. ص: 327.

⁴⁷ما وراء القصة في المنجز العربي للروائيين الكرد العراقيين. ص: 195.